

BARQAROR RIVOJLANTIRISH DASTURLARI VOSITASIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA ILG'OR MAMLAKATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH

Zayniddinov Firdavs Faxriddin o'g'li

firdavszayniddinov9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18204494>

Bugungi kunda ko'plab mamlakatlar qatori O'zbekiston ham barqaror rivojlanish yo'li orqali mamlakatda mavjud bo'lgan ishsizlik va kambag'alchilik muammolarini hal qilishni ustuvor maqsad qilib o'z oldiga qo'ygan. Bu yo'lda yevropa mamlakatlarining amalga oshirayotgan islohotlari va dasturlarini o'rganib undan andoza olish juda muhim qadam hisoblanadi. Hozirgi kunda barqaror rivojlanish masalasi jahon hamjamiyatining eng dolzarb va muhim mavzularidan biri hisoblanadi. Bu masalaga e'tiborning kuchayishi bejiz emas, chunki barqaror rivojlanish insoniyatning nafaqat bugungi, balki kelajak avlodlar farovonligi, ijtimoiy adolat, iqtisodiy o'sish va ekologik muvozanatni saqlash bilan chambarchas bog'liqdir. Zamonaviy dunyoda global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, qashshoqlik va tengsizlik kabi muammolar davlatlarni barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan siyosat yuritishga majbur qilmoqda. Shu sababli, ko'plab mamlakatlar o'z milliy strategiyalarini ishlab chiqib, BMT tomonidan qabul qilingan "Barqaror rivojlanish maqsadlari" dasturini amaliyotga joriy etmoqda.¹O'zbekiston Respublikasi ham ushbu global tashabbusni faol qo'llab-quvvatlayotgan davlatlardan biridir. So'nggi yillarda mamlakatimizda barqaror rivojlanishga oid islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Xususan, "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi, 2030-yilgacha mo'ljallangan Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari, shuningdek, kambag'allikni qisqartirish, atrof-muhitni muhofaza qilish, yashil iqtisodiyotga o'tish va inson kapitalini rivojlantirish yo'nalishlarida keng ko'lamlı chora-tadbirlar ko'rilmoqda.²O'zbekistonning bu boradagi yondashuvi — iqtisodiy o'sishni ijtimoiy adolat va ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan. Aholining turmush darajasini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, sifatli ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish orqali mamlakatda barqaror va inklyuziv rivojlanish uchun zarur asoslar yaratilmoqda. Oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlagan tadbirkorlarga 2 yillik imtiyozli davr bilan 7 yil muddatga 5 mlrd so'mgacha yillik Markaziy bank asosiy stavkasidan 4 foizlik punkt yuqori stavkada kreditlar ajratiladi.

Bu borada Prezidentning joriy yil 3-noyabrdagi 328-son qarori bilan «Oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-61 son qarorga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi.³

Bunda imtiyozli kredit tadbirkorlarga har bir mlrd so'm qiymatgacha bo'lgan mablag' uchun kamida 1 nafar bitiruvchini ishga qabul qilish sharti bilan ajratiladi.

Kredit ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasidagi loyihalarga asosiy vositalar sotib olish hamda aylanma mablag'larni to'ldirish uchun ajratiladi.

¹ Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT). "Barqaror rivojlanish maqsadlari – 2030 kun tartibi" (Sustainable Development Goals – Agenda 2030). – Nyu-York, 2015-yil.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" asari. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2030-yilgacha mo'ljallangan Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari to'g'risidagi qarori. – Toshkent, 2021-yil.

Tadbirkor uning imtiyozli kredit olishiga sabab bo'lgan bitiruvchi o'rtasida 2 yil davomida mehnat shartnomasi bekor bo'lgan taqdirda, kredit foizi mehnat shartnomasi bekor bo'lgan sanadan tijorat stavkasiga o'zgartiriladi.

Biroq, bundan ushbu xodim o'rniga 1 oy muddatda boshqa bitiruvchi ishga qabul qilingan hollar mustasno.⁴Shuningdek, bitiruvchilar o'rtasida eng yaxshi startap va innovatsion loyihalar tanlovi tashkil etiladi.

Tanlov g'oliblariga kamida 2 nafar bitiruvchini ishga olish majburiyati bilan 1 mlrd so'mgacha grant ajratiladi.⁵

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning barqaror rivojlanish yo'lidagi sa'y-harakatlari nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlash, balki ijtimoiy farovonlik va ekologik muvozanatni saqlashga qaratilgan keng qamrovli siyosatning amaliy ifodasidir. Mamlakat bugungi kunda global miqyosda dolzarb bo'lgan barqaror rivojlanish tamoyillarini o'zining milliy strategiyasi va dasturlariga muvaffaqiyatli integratsiya qilmoqda. Bu borada "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi va 2030-yilgacha mo'ljallangan Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari o'zbek jamiyatining har bir qatlamini ijtimoiy, iqtisodiy hamda ekologik jihatdan qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, kambag'allikni kamaytirish, aholini barqaror daromad manbalari bilan ta'minlash va yoshlarning bandligini oshirish maqsadida amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa, oliy ta'lim bitiruvchilarini ish bilan ta'minlashga qaratilgan mexanizmlar bu yo'nalishda muhim qadam hisoblanadi. Prezidentning 2025-yil 3-noyabrdagi 328-son qarori bilan bitiruvchilarni ishga joylashtirishni rag'batlantirishga qaratilgan yangi imtiyozli kredit tizimining joriy etilishi yosh mutaxassislarining mehnat bozoriga kirib borish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Bu esa nafaqat bandlik darajasini oshiradi, balki ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida yangi biznes loyihalarning paydo bo'lishiga, innovatsion g'oyalar asosida faoliyat yurituvchi startaplar sonining ortishiga ham xizmat qiladi.

Bunday chora-tadbirlar O'zbekiston iqtisodiyotini barqaror rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqadi. Eng muhimi, ushbu islohotlar aholining turmush darajasini oshirish, yoshlarning ijtimoiy faolligini kuchaytirish, inson kapitalini rivojlantirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash yo'lida mustahkam zamin yaratadi. Shu bilan birga, mamlakatning xalqaro miqyosda BMTning "Barqaror rivojlanish maqsadlari" dasturi doirasidagi majburiyatlarini bajarishga bo'lgan sadoqati yanada mustahkamlanadi.

Umuman olganda, O'zbekistonning barqaror rivojlanishga qaratilgan siyosati — bu iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va ekologik muvozanatni uyg'unlashtirgan, inson salohiyatini ro'yobga chiqarishga asoslangan yangi taraqqiyot modelidir. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida mamlakatda innovatsion iqtisodiyot, yashil texnologiyalar va inklyuziv jamiyat shakllanmoqda. Bu esa nafaqat bugungi kun avlodining farovon hayotini ta'minlaydi, balki kelajak avlodlar uchun ham barqaror va istiqbolli rivojlanish yo'lini yaratadi.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. *Bitiruvchilar bandligini ta'minlashga oid me'yoriy hujjatlar va yangiliklar*. – <https://www.edu.uz>

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT). *“Barqaror rivojlanish maqsadlari – 2030 kun tartibi” (Sustainable Development Goals – Agenda 2030)*. – Nyu-York, 2015-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. *“Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2030-yilgacha mo‘ljallangan Milliy barqaror rivojlanish maqsadlari to‘g‘risidagi qarori. – Toshkent, 2021-yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. *Bitiruvchilar bandligini ta‘minlashga oid me‘yoriy hujjatlar va yangiliklar*. – <https://www.edu.uz>